

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 1094 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta‘minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o‘g‘li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurbojev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar.....	426
Axatova Shaxnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari.....	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei.....	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoira Azimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi.....	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash.....	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'gli	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari.....	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili.....	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxanovna	

Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Аутсорсинг и рост сферы услуг: воздействие на занятость (практика США)	494
Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович	
Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda marketingning zamonaviy konsepsiyalarini qo'llash	501
Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich	
The revenue manager in the hospitality industry	507
Kalandarova Gulnoza	
Davlat moliyaviy nazoratini joriy etilishi bo'yicha ayrim xorijiy davlatlar tajribalari	510
B.Turabov	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashning hududiy xususiyatlari.....	517
Baxtiyorova Dildora	
Elektr energiyasi samaradorligini yaxshilashga innovatsion va strategik yondashuvlar.....	521
Doliyev Shoxabbos Qulmurot o'g'li	
Don maxsulotlari sifat ko'rsatkichlariga sovuq konditsionerlash tizimini samaradorligini tahlil qilish	525
Yusupov Azamat Alijonovich, Akramova Gulhayo Abidovna	
O'zbekistonda tijorat banklarini rivojlantirish va transformatsiya qilish istiqbollari	532
Mutalova Mohira	
Optimizing crisis-handling mechanisms in commercial banks	537
Muydinov Muhammadsardor Abdukayum ugli	
Ochiq bank (open banking) faoliyatining xalqaro tajribasi va o'zbekistonda qo'llanilishi	541
Xoshimov Elmurod Abdusattorovich, Abduvahobov Shohruh Xolmo'min o'g'li	
Mikrosug'urtaning kichik biznes risklarini sug'urtalashning innovatsion mexanizmi sifatidagi ahamiyati.....	549
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
Agroklastarlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	553
Topildiev Soxibjon Raximjonovich, Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna	
Econometric analysis and adjustment of agricultural production processes.....	563
Makhambetova Uringul	
The importance of investing investment in fixed capital.....	568
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Ruzimatov Sanjarbek Qosimjon ugli	
Kichik biznes iqtisodiy samaradorligini oshirishda kasanachilik va mahalliy yetkazib beruvchilarni rivojlantirish	573
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	577
Zaidov Islom Ibragimjonovich	
Respublika iqtisodiyotining innovatsion salohiyati va undan foydalanish.....	583
Olchinboyev Otabek Abdusamad o'g'li	

Математическое моделирование забойки при использовании вв с экспоненциальным внешнем воздействием	587
Джуроева Нодира Мурадуллаевна	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini moliyaviy ta'minoti masalalari	593
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
Logistika harajatlarini optimallashtirish shartlari.....	598
N.B. Shanazarova	
G'ozaning yangi tizmalari tolasining sifat ko'rsatkichlari	603
X.A.Boltabaev, X.A.Mamadjonov	
Aholi turmush darajasi baholashda daromadlarning ahamiyati	607
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li, Qambarov Bahriddin Panji o'g'li	
Xodimlar bilan hisob-kitoblar hisobining nazariy va normativ-huquqiy asoslari.....	618
Ametova Nasiba Danilovna	
Nodavlat notijorat tashkilotlar boshqaruvida zaifliklar	622
Odilbekova Dilnoza Murataliyevna	
Respublika iqtisodiyotida oziq-ovqat sanoatini rivojlanish tendensiyalari	626
Baxritdinov Sherzodbek Bahodirovich	
Qurilish materiallari sanoati korxonalari raqobatbardoshligini oshirishning xorijiy ilg'or davlatlar tajribasi.....	631
Qaxxorov Shoxruxbek Shavkatjon o'g'li	
Порядок аудита лизинговых операций	636
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
Fond bozorida aksiyalar muomalasi tahlili.....	641
Quvondiqov Muhammad Quvondiqovich	
Низкоуглеродное развитие: ключевой фактор устойчивого развития в узбекистане и мировом контексте	646
Исламов Шохзод Шухрат ўғли	
Устойчивое управление ресурсами: роль государственного управления, квоты на природные ресурсы и производительности энергии.....	653
Ибрагимов Захид Тахирович	
Milliy iqtisodiyotda sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash va rivojlantirish usullari.....	661
Yuldashev Fozil Turapovich	
Food security problems.....	667
Shukurov Tohirjon Izzatullo o'g'li	
Waste management in the dairy industry	669
Shukurov Izzatullo Khikmatullaevich	
Sanoat korxonalariga kiritilgan investitsiyalar samaradorligining ilmiy-nazariy asoslari.....	675
Feruzha Hojiqulova Dona qizi	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport salohiyatini oshirishda vujudga kelayotgan muammolar va ularning yechimlari	683
Yuldasheva Dildora Kamiljan qizi	
O'zbekistonda budjet tashkilotlarida moliyaviy nazoratini olib borishning ustuvor yo'llari	687
Alxanova Feruzha Faxritdinovna	
O'zbekistonda davlat xaridlari tizimini takomillashtirish.....	691
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Mamasoliev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasi takomillashuvida tarmoq bo'yicha ixtisoslashuv jarayonlarining ahamiyati va ularning rivojlanganlik darajasiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar	696
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	

Raqamli platformalar orqali yashil mahsulotlar va xizmatlarni rivojlantirish	709
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Development and practical application of financial security indicators at the regional level: The case of Uzbekistan	715
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Boshqaruv psixologiyasining terminologik tahlili va semantik xususiyatlari	720
Norboyeva Dilafruza Jumaqulovna	
Mintaqa ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga kiritilgan investitsiyalarning iqtisodiy-statistik tahlili	724
Tursunpulat Davronovich Maxmudov	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish	730
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish huquqiy kafolatlari	735
Usmonov Shavkatjon Shukurovich	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning amaliy jihatlari	744
Muslitdinov Nodir Xojievich	
Korxonalarda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish sharoitida strategik loyixa boshqaruvi	750
Orifali Samandarovich Tursunov, Xalilov Jaxangir Jalolovich	
Globalashuv sharoitida jahon iqtisodiyoti va xalqaro fond bozori holati tahlili	756
Shamsiev O'ktam Sayfitdinovich	
Qishloq xo'jaligi korxonalarini innovasion faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash yo'llari	764
Shaniyazova Zamira Oralbaevna	
Raqamli transformasiya jarayonlarining bank xizmatlari sifati va xavfsizligini oshirishga ta'siri	772
Qodirov Bekzod Xushnud o'g'li	
Tijorat banklari ipoteka xizmatini raqamlashtirishning o'ziga xos xususiyatlari	776
Jabbarov Majidbek Erzodovich	
Fermer xo'jaliklari faoliyati samaradorligini statistik usullarda baholash	780
Murodov Jahongir Choriyevich	
Sanoat korxonalarida moliyaviy barqarorlik, ularni hisoblash va oshirish yo'llari	784
Makhkamova Shakhruza Bahodir qizi	
O'zbekistonda tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar	788
G'ofurjon Shermatov G'ulamovich, Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Tannarxni pasaytirishda ish vaqtdan samarali foydalanish va mehnat sig'imi tahlili	794
Xamidova S.Ya.	
Umumta'lim muassasalari xarajatlarini moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirish	799
Ummatov Avaz Muydinovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi tarmog'idagi tarkibiy-tuzilmaviy o'zgarishlarni statistik baholash	803
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
Measures for the development of tourism infrastructure in Uzbekistan	813
Khallieva Nargiza Rozikovna	
Turizm raqamli texnologiyalarni qo'llash bo'yicha jaxon tajribasi	820
Jalolov Otabek Oybek o'g'li	

Формирование страхового бизнеса как стратегического сектора экономики.....	826
Тулаев Дилшод Юсуфович	
Особенности использования инструментов монетарной политики в зарубежных странах.....	831
Шомуродов Равшан Турсункулович	
Некоторые аспекты технологического развития в современной экономике.....	839
Ахмедов К.	
Формирование конкурентоспособных профессионалов для рынка.....	842
Ишимбаев Рафаэль Наильевич	
Влияние инвестиций на оценку эффективности использования интеллектуального капитала.....	848
Муртазаев Ардашер Зафар угли	
Navoiy viloyatida kichik biznes faoliyatini rivojlantirish holatini statistik bashorat qilish.....	853
Xushvaqova Durdonal Islom qizi	
Foreign trade liberalization and its impact on a country's economic growth (in the case of countries).....	860
Sirajiddinov Nishanbay, Norkobilov Akobir	
Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik subyektlari faoliyatining rivojlanish holati tahlili.....	871
Umirov Islombek Furkatovich, Ozodxonov Islombek Zarifxon o'g'li, Turaqulov Ulug'bek Shovkat o'g'li	
O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga qoshilishi natijasida xom ashyolar importining yengillashishi va mahsulotga ketadigan xarajatlarning kamayishi masalalari.....	880
Z.K. Xashimova	
Yengil sanoat korxonalarining samaradorligini ekonometrik modellashtirish.....	885
Musurmonova Mahbuba Omonovna	
Yuqori malakali kadrlar tayyorlash samaradorligi iqtisodiy-statistik tahlili.....	892
Zaripova Mukaddas Djumayozovna	
Xususiy kredit – kreditning zamonaviy turi sifatida.....	902
Sharbat Abdullaeva, Abdullaev Sardor Atxam o'g'li	
Jahon iqtisodiyotida yuzaga kelgan megatrendlarning o'zbekistonning tashqi savdo munosabatlariga ta'siri.....	907
Yangibaeva Dilafruz Polat qizi	
Issues of reflection of financial results in reports and improvement of audit.....	912
Muhammedova Dilfuza Anvarovna, Shukurov Farrux Shuxrat o'g'li	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish.....	918
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Mamlakatimizda uy xo'jaliklari iqtisodiy faolligini oshirishning ustuvor yo'nalishlari.....	918
Abdullayev S.A.	
Etnografik turizm samaradorligini oshirishda xorij tajribasini qo'llash.....	922
Xakimov Dilyor Zafarovich	
Davlat muassasalarida inson resurslaridan foydalanish samaradorligining statistik tadqiqi.....	930
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Raqamli marketing va barqaror strategiyalar orqali mintaqaviy investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish: AHP asosidagi tahlil.....	937
Xolmurotova Diyoraxon Ibragimovna	
Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni rivojlantirishda qo'laniladigan strategiyalar.....	943
Turaboyev Ibroxim Ismoil o'g'li	
Innovatsion faoliyatni rivojlantirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi.....	948
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	

Issues of strategic planning in industrial enterprises.....	952
Ibragimov Isroil Usmanovich	
Sanoat korxonalarida tejamkor texnologiyalarni joriy qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	958
Xakimov Umarxon Rustamjon o'g'li	
Цифровая экономика: концептуальные основы и ее влияние на трансформация рынка труда.....	962
Магруппов Азиз Юлдашевич	
Taraqqiyot strategiyasi va ma'muriy islohotlarning keyingi bosqichlari.....	971
Abdulla Abdukadirov	
Экономический эффект от внедрения международных образовательных стандартов в узбекистане.....	977
Олимова Бахора Шухратовна	
Ijtimoiy xizmatlat sohasini rivojlanish tendentsiyalari va davlat-xususiy sherikligini samarali shakllantirish mexanizmlari.....	981
Y.M.Xalikov	
Qurilish materiallari ishlab chiqarilishida kimyo sanoatining o'rni.....	988
Usmanov Baxtiyor Xusanboyevich	
Hududiy sanoatni rivojlantirishning ahamiyati va uning salohiyatini belgilovchi omillar.....	994
Choriyev Tolib A'zamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida banklar faoliyatini innovatsion rivojlantirishning institutsional asoslari.....	999
Qosimova Mohigul Abduhamidovna	
Tasvirlarni intellektuallashtirishda filtrlash jarayoni va baholash algoritmlari.....	1004
Norboyeva Nafisa	
Model of application of the integrated report on the organisation's human capital in management accounting.....	1009
Ochilov Olmos Ikrom ugli	
To'qimachilik tarmog'ini iqtisodiy rivojlantirishda asosiy ko'rsatkichlarini modellashtirish va prognozlash yo'nalishlari.....	1018
Mdraximova Gulasal Ro'zimboy qizi	
O'zbekiston-Yaponiya yashil iqtisodiyoti sharoitida turizm soxasi bo'yicha xamkorlik.....	1023
Dadaxanov Shuxrat Abdumalikovich	
Изменение климата и зеленая экономика: стратегии и меры в узбекистане.....	1027
Хусаинов Равшан Рахимович, Ибрагимова Камола Саидбариевна	
O'zbekiston Respublikasining barqaror rivojlanishi: investisiya faoliyatining ustuvor yo'nalishlari.....	1033
Ochilov Akram Odilovich, Rahmonova Durdona Hasan qizi	
Xalqaro standartlar asosida ishlab chiqarish xarajatlarini hisobga olish.....	1040
Xamidova S.Y.	
Tijorat banklari tomonidan aholiga ko'rsatiladigan xizmatlarni takomillashtirish.....	1040
Rajabov S.	
Проблемы микрокредитования малого бизнеса и кредитная поддержка частного предпринимательства в республике Узбекистан.....	1045
Сохибов Ж.Т.	
Эмоциональный интеллект и его влияние на эффективность принятия решений лидерами.....	1049
Юлдашева Камола Касымджановна	
Sanoat korxnalarini investitsion jozibadorligini aniqlash usullari.....	1055
Anafiyayev Abdurashid Mamasidiqovich	

Tijorat banklari investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosatining o'rnini.....	1060
Azimjon Abdiraxmonov	
Mahalliy soliqlar va ularning iqtisodiy ahamiyati, soliq bazasini kengaytirish va soliq madaniyatini oshirishning nazariy asoslari	1065
Ravshanov Xurshid Akramovich	
Banklar samaradorligi va kapital yetarliclik ko'rsatkichi riski o'rtasidagi bog'liqlik tahlili.....	1069
Xoldorov Sardor Umarovich	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	1075
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorida yashil marketing strategiyasini qo'llash.....	1078
Po'latova Shahnoza Abdirashitovna	
Agriculture cooperative models	1082
Qo'ldosheva Gulnozaxon Shukurjon qizi	
Iqtisodiy mutanosiblik va uni ta'minlashning ayrim nazariy masalalari.....	1086
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	

IQTISODIY MUTANOSIBLIK VA UNI TA'MINLASHNING AYRIM NAZARIY MASALALARI

ORCID: 0009-0005-9012-1918

Murtazayev Isabek Bazarbayevich

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti, Iqtisodiyot fakulteti, Iqtisodiyot nazariyasi kafedrasida dotsent v.b., i.f.f.d. (PhD).

Annotatsiya: Ushbu maqolada bozor iqtisodiyoti sharoitida kengaytirilgan takror ishlab chiqarish jarayonining ichki va tashqi iqtisodiy munosabatlarning ta'sirida bo'lishi, shuningdek, ularning shakllanish mexanizmlarining o'zgarishi bilan birga ijtimoiy-iqtisodiy tizimning transformatsiyalashuvi va takomillashuvi haqida fikr yuritilgan. Iqtisodiyotdagi ayrim hodisalar va to'plamlarning jamiyat oldiga qo'yilgan maqsadlarni amalga oshirish uchun o'zaro moslashtirilishi va muvofiqlashtirilishi iqtisodiy mutanosiblikning shakllanishida muhim omil ekanligi tahlil qilingan. Maqolada ushbu yo'nalishning evolyutsion bosqichlari, iqtisodiyotdagi jarayonlarning rivojlanishi va ularning natijasida istiqboldagi yutuqlar yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: iqtisodiy mutanosiblik, ishlab chiqarish munosabatlari, iqtisodiy muvozanat, nomutanosiblik, umumiy iqtisodiy kategoriya, ijtimoiy hayot, mulkchilik, iqtisodiy samaradorlik, ishlab chiqarish vositalari, iqtisodiy tanglik.

Abstract: This article discusses the fact that the process of expanded reproduction in a market economy is influenced by internal and external economic relations, and along with the changing mechanisms of their formation, it improves the transformation of the socio-economic system. It also analyzes the fact that the mutual adaptation and coordination of individual phenomena and sets in the economy to achieve the goals set by society is an important factor in the formation of economic equilibrium. The article describes the evolutionary stages of this direction and its future achievements.

Key words: economic balance, production relations, economic balance, disequilibrium, general economic category, social life, ownership, economic efficiency, means of production, economic tension.

Аннотация: В данной статье на процесс расширенного воспроизводства в условиях рыночной экономики влияют внутренние и внешние экономические отношения, изменяются механизмы их формирования, а также совершенствование трансформации социально-экономической системы. Также проанализировано, что некоторые события и совокупности в экономике взаимно адаптированы и скоординированы для достижения целей, поставленных перед обществом как важный фактор формирования экономического баланса. В статье описаны этапы развития этого направления и его будущие достижения в результате.

Ключевые слова: экономический баланс, производственные отношения, экономический баланс, неравновесие, общеэкономическая категория, общественная жизнь, собственность, экономическая эффективность, средства производства, экономическая напряженность.

KIRISH

Iqtisodiy mutanosiblik o'zida yuqori nafillik, samarali unumdorlik, zamonaviy kengaytirilgan takror ishlab chiqarish va uning barqaror rivojlanishini tushuntiradigan nazariyadir. Iqtisodiy mutanosiblik to'g'risidagi umumiy tasavvurga ega bo'lganimizdan keyin unga oid qarashlar evolyutsiyasini ko'rib chiqish va tahlil qilish maqsadga muvofiq. Mutanosiblikni talqin qilish borasida turli fikrlar mavjud bo'lsa-da, deyarli barcha iqtisodchi olimlar uning ilmiy tavsifini mantiqiy ravishda yalpi ichki mahsulotni turli tarmoqlar va sohalar o'rtasida oqilona taqsimlash zaruriyati bilan bog'laydi.

Ma'lumki, jamiyatda shunday masalalar mavjudki, ular iqtisodiy taraqqiyotning turli bosqichlarida ham o'z dolzarbligini yo'qotmaydi. Iqtisodchilarni azaldan qiziqtirib kelgan shunday muhim masalalardan biri - iqtisodiy mutanosiblik muammosi bo'lib, u bir tomondan, jamiyatni ijtimoiy larzalarsiz, iqtisodiy inqirozlarsiz rivojlantirish bilan bog'liq bo'lsa, ikkinchi tomondan esa, inflyatsiyani pasaytirish, bandlikni ta'minlash, real iqtisodiy o'sish va xalq farovonligini oshirish kabi strategik masalalarga bevosita dahldordir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Qadimdan iqtisodiyot fanining nazariy tahlilini o'zida mujassam etib kelgan tushunchalardan biri iqtisodiy mutanosiblik mavjud sohadagi barcha iqtisodiy ta'limot maktablari va olimlarning diqqat markazida bo'lib kelgan. Shu nuqtai nazardan mazkur umumiy iqtisodiy kategoriya borasida ularning o'z g'oyalari, qarashlari va tahliliy fikrlari shakllangan. Shu jumladan, Merkantilizm bozor iqtisodiyotining birinchi ta'limoti hisoblanib, u boylik sifatida iste'mol qiymatini emas, balki almashuv qiymatini qabul qildi. Boylikni pul bilan tenglashtirib, bozor-kapitalistik iqtisodiyotning siri, ya'ni, uning almashuv qiymatiga to'la tobe ekanligini oshkor qildi. Merkantilistlar harakatining asosiy konsepsiyasi mamlakat va davlat xazinasida imkoni boricha nodir metallarni (oltin, kumush, javohir, zar va durlarni) ko'proq to'plash hamda savdo, pul oboroti, ya'ni muomala sohasida iqtisodiy qonuniyatlarni izlab topishdan iborat edi. Shu nuqtai nazardan, xo'jalik hayoti amaliyotiga qaratilgan ko'plab iqtisodiy kategoriyalarni ilmiy oborotga kiritish, savdo sohasi, ssuda operatsiyalari va pul muomalasining muhim qonuniyatlarini aniqlab berish bo'yicha bir qator siyosiy ishlarni amalga oshirdilar [1].

"Fiziokrat"lar maktabi Fransiyada feodalizmdan kapitalizmga o'tish davrida vujudga keldi. Qishloq xo'jaligi ahvolini yaxshilash tadbirlari fiziokratlar tadqiqotlarining asosini tashkil etardi. Ular, boylik faqat qishloq xo'jaligida yaratiladi, sanoat va savdoda esa, u qayta ishlanadi va qayta taqsimlanadi, degan fikrda edilar [2]. Fiziokratlar ta'limotining asoschisi Fransua Kene o'zining "Iqtisodiy jadval" nomli asarida ijtimoiy takror ishlab chiqarish jarayonlarining ro'y berishini tahlil qildi. Ushbu jadvalga ko'ra - "...takror ishlab chiqarishni amalga oshirish uchun iqtisodiyot tarkibida muayyan xalq xo'jaligi nisbatlariga rioya qilish zarurligini asoslab, takror ishlab chiqarish doimiy ravishda xarajatlar bilan almashinib turadi, xarajatlar esa, takror ishlab chiqarish bilan yangilanib boradi" deb ta'kidlagan edi. F.Kening fikricha ijtimoiy takror ishlab chiqarish doimiy ro'y bergani uchun avvalo xarajatlar qoplanishi va yer egalari ma'lum foyda olishi lozimligiga e'tibor qaratadi hamda bu jarayonda asosiy kapitalni uzluksiz yangilab turish zarurligini aytadi [3].

Klassik siyosiy iqtisod asoschilaridan biri Adam Smitning iqtisodiy mutanosiblik nazariyasiga oid ilk fikrlari "Xalqlar boyligining sabablari va tabiatini tadqiq qilish" asarida keltirilgan. Unda iqtisodiy munosabatlarni tartibga solish va tovar massasi bilan pul massasi o'rtasidagi mutanosiblikni ta'minlash faqat bozor mexanizmi yoki "ko'rinmas qo'l" orqali amalga oshirilishi ta'kidlanadi. Uning mashhur iborasi – "Alohida olingan har bir odam faqat o'z manfaatini ko'zlagan holda qilgan xatti-harakatlari ko'rinmas qo'l orqali jamiyat manfaatlariga xizmat qiladi" [4] – bugungi kunda ham o'z dolzarbligini yo'qotmagan.

A. Smit tovar ishlab chiqarish va almashuv jarayonining inson faoliyatining tabiiy sohasi ekanligini ilmiy asoslab, bu jarayonlarning ob'ektiv qonunlar orqali rivojlanishini hamda davlatning bu jarayonlarga aralashmasligini ilgari surdi. Shuningdek, bozor narxi nazariyasini ishlab chiqib, narxning ishlab chiqarish va bozordagi taklif bilan chuqur bog'liqligini ko'rsatdi. Unga ko'ra, bozor mexanizmi to'liq bandlik va erkin raqobat sharoitida narx, ish haqi va foiz stavkasi orqali tovar va pul massasi o'rtasida mutanosiblikni ta'minlaydi [6]. Ammo, A. Smit iqtisodiy mutanosiblikni faqat erkin raqobat va to'liq bandlik sharoitida ta'minlash mumkin deb ko'rsatganligi sababli, uning qarashlari ma'lum darajada cheklangan deb baholanishi mumkin.

Jean-Baptiste Say o'zining "Siyosiy iqtisod traktati" asarida iqtisodiy mutanosiblik masalasini yanada chuqurroq tahlil qilib, A. Smit nazariyasini rivojlantirdi. Uning fikriga ko'ra, "ishlab chiqarilgan barcha tovarlar darhol boshqa tovarlarga ayirboshlanadi" [6]. Ammo, real iqtisodiyotda sof barter amalda yo'q; ishlab chiqarilgan tovarlar avval pulga sotiladi, so'ngra boshqa tovarlar sotib olinadi, ya'ni ikkita oldi-sotdi amallari bajariladi. Bu jarayonda ziddiyatlar yuzaga keladi, masalan, sotilgan va xarid qilingan tovarlar hajmi mos kelmasligi yoki yig'ilgan pul mablag'lari bilan xaridga ketgan mablag'ning bir-biriga mos kelmasligi kabi holatlar kuzatiladi.

A. Smit va J. B. Say fikricha, jamiyat miqyosidagi tovar va pul massasi mutanosibligi raqobat mexanizmi bilan birga narxlar, foiz stavkalari va ish haqining yalpi talabga ta'siri orqali ta'minlanadi.

Tomas Malthus esa umumiy iqtisodiy muvozanat nazariyasining asoschisi sifatida iqtisodiy mutanosiblik masalasiga boshqa bir yo'nalishdan yondashdi. U aholining geometrik progressiyada o'sishi va oziq-ovqat resurslarining arifmetik progressiyada o'sishi o'rtasidagi nomutanosiblikni asosiy muammo sifatida ko'rsatdi. T. Malthus fikricha, bu nomutanosiblik qashshoqlik va kambag'allikni kuchaytiradi hamda iqtisodiy muvozanatni izdan chiqaradi. U yozadi: "Aholining qashshoqligi va quyi tabaqalarining kambag'alligi juda katta kulfatdir" [7]. Malthusning bu fikrlaridan kelib chiqadigan xulosa shuki, iqtisodiy mutanosiblikka cheklangan resurslardan samarali foydalanish orqali erishish va shu orqali qashshoqlik muammosini hal etish mumkin.

John Stuart Mill o'zining pul nazariyasida pulning qiymati masalasini chuqur tahlil qilib, quyidagilarni ta'kidlagan edi: "Har qanday pul miqdorining ko'payishi uning qiymati pasayishiga teskari mutanosiblikda, pul miqdorining pasayishi esa uning qiymati oshishiga to'g'ri mutanosiblikda" [8]. Millning fikriga ko'ra, taklif bilan ta'minlanmagan talab pul inflyatsiyasiga olib keladi, natijada "ortiqcha" pul paydo bo'ladi va bu holat iqtisodiy mutanosiblikning buzilishiga sabab bo'ladi. U bu vaziyatda narx mexanizmidan foydalanishni taklif qilib, ortiqcha pullardan faqat narxni oshirish orqali qutilish mumkinligini ta'kidlaydi. Bunday yondashuvda narxlarning oshishi orqali yalpi talab va yalpi taklif o'rtasidagi muvozanatni ta'minlash nazarda tutiladi [8].

Leon Walras umumiy iqtisodiy mutanosiblik nazariyasini matematik modellar yordamida tahlil qilib, iqtisodiy nazariyasiga muhim o'zgarishlar olib keldi. U klassik iqtisodchilar nazariyasini matematik asosda takomillashtirib, quyidagicha xulosa qiladi: "Ishlab chiqarish kuchlarining ma'lum bir rivojlanganlik darajasida qiymat ma'lum bir tovarning ijtimoiy yuqori nafiligi va ushbu tovarni ishlab chiqarishga ketgan eng yuqori xarajatlar o'rtasidagi mutanosiblik nuqtasida aniqlanadi" [9]. Ushbu yondashuv talab va taklifning nafaqat individual tovarlar, balki butun iqtisodiyot miqyosidagi muvozanatini ta'minlashni o'z ichiga oladi.

Klassiklar nazariyasiga ko'ra, bozor mexanizmi milliy iqtisodiyotda vujudga keladigan nomutanosibliklarni bartaraf qilishga qodir va davlatning iqtisodiyotga aralashishi kerak emas. Biroq, bu yondashuvni keyinchalik J. Keynes tanqid qilgan.

John Maynard Keynes klassik va neoklassik iqtisodiy yondashuvlarni tanqid qilib, iqtisodiy mutanosiblikni ta'minlashning yangicha nazariyasini bayon etdi. Unga ko'ra, jamg'armalar va investitsiyalar o'rtasidagi nomutanosiblik iqtisodiy barqarorlikni buzuvchi asosiy omil hisoblanadi. Keynes quyidagi sabablarni asos qilib ko'rsatadi:

1. Jamg'armalar va investitsiyalar subyektlari turli shaxslar bo'ladi, shuning uchun ularning qarorlari bir-biriga mos kelmasligi oqibatida nomutanosiblik yuzaga keladi.

2. Jamg'arma va investitsiya subyektlarining rag'batlari farqlanadi: jamg'aruvchilar o'z farovonligini oshirishga intilishsa, investitsiya egalari joriy foyda olishga harakat qilishadi.

3. Pul bozori yagona moliyaviy manba emas, boshqa manbalar mavjudligi sababli jamg'armalar va investitsiyalar miqdorlari mos kelmaydi, bu esa iqtisodiyotda tebranishlarga olib keladi.

4. Narxlar va ish haqi mutlaq egiluvchanlikka ega emas, chunki bozor tizimida monopoliyalari va kuchli kasaba uyushmalari mavjud bo'lib, ular bozor jarayonlariga ta'sir ko'rsatadi.

Keynes ta'limoti asosida uning tarafdorlari va davomchilari (V. Oyken, L. Erhard, V. Leontev, J. Gelbreyt, P. Samuelson, R. Harrod, N. Xovard, V. Repke) neokeynschilik yo'nalishini rivojlantirdilar. Ularning yondashuvlari iqtisodiy mutanosiblikni davlatning faol ishtiroki orqali ta'minlashni o'z ichiga oladi.

T. Malthus esa iqtisodiy mutanosiblik muammosini aholining o'sishi va resurslar o'rtasidagi nomutanosiblik orqali tahlil qilib, resurslardan samarali foydalanish orqali qashshoqlikni kamaytirish mumkinligini ta'kidlagan. Uning fikricha, qashshoqlik iqtisodiy muvozanatga jiddiy xavf soluvchi asosiy omildir.

1-jadval. Iqtisodiy mutanosibliklarni ta'minlashga oid asosiy ta'limotlarning mazmuni¹.

№	KLASSIK	KEYNSCHILIK
1	Xo'jalik yurituvchi sub'ektlarining o'zaro bog'liqligi va aloqadorligi muayyan iqtisodiy nisbatlarda amalga oshirilishi	Ijtimoiy mehnatni ijtimoiy ehtiyojga mos ravishda tarmoqlar va sohalar bo'yicha taqsimlanishi
2	Ishlab chiqarishning samaradorligi va optimalligi o'zaro aloqadorlikda jamiyatning tabiiy, mehnat va moddiy resurslaridan oqilona foydalanishi bilan mutanosiblik o'rtasidagi bog'liqligi	Iqtisodiy mutanosiblik - doimo takrorlanib turadigan iqtisodiy jarayon bo'lib, kishilik jamiyati taraqqiyotining barcha davrlariga xos bo'lgan umumiy iqtisodiy kategoriya bo'lishligi
3	O'zining miqdor va sifat ko'rsatkichlariga ega bo'lib, miqdoriy nisbatlar mutanosiblikning bir tomoni ekanligi	Ishlab chiqarish munosabatlarining mohiyatini, uning pirovard natijasini ifodalaydi
4	Kishilarning ishlab chiqarish va iste'mol jarayonidagi faoliyatini muvofiqlashtirish, ularning kelajakni maqsadga muvofiq ravishda o'zgartirish borasidagi ijtimoiy-iqtisodiy xatti-harakatini ifodalashi	Jamg'armalar va investitsiyalarning sub'ektlari turli shaxslar bo'lganligi sababli, ular tomonidan alohida-alohida qabul qilingan qarorlar investitsiyalar va jamg'armalar o'rtasida nomutanosiblikni keltirib chiqaradi
5	Mutanosiblikning sifat jihatining mazmuni ko'prok yalpi milliy mahsulotni ishlab chiqarish va undan foydalanish jarayonida, jamiyatdagi mavjud iqtisodiy manfaatlarni ro'yobga chiqarish orqali namoyon bo'lishi	Iqtisodiy tizimning rivojlanish darajasidan kelib chiqib, mutanosiblikning miqdor va sifat o'lchamlari, uning amal qilish doirasi jamiyatning turli tarixiy bosqichlarida turlicha bo'lishi mumkinligi
6	Iqtisodiy mutanosiblik - ishlab chiqaruvchi kuchlar bilan ishlab chiqarish munosabatlarining rivojlanganlik darajasini ifodalashi	Iqtisodiy taraqqiyot darajasidan qat'iy nazar barcha iqtisodiy tizimlarga xos bo'lib, jamiyatdagi xo'jalik yuritishning ijtimoiy shakllariga bog'liq emasligi
7	Ishlab chiqarishning tarkibiy qismlari, to'plamlari va ularning muayyan maqsad sari o'zaro muvofiqlashtirilganligi	Vaqtning tejash iqtisodiy qonuniga bog'lab unga ish vaqtini tejashning muhim omili sifatida qaralishi
8	Milliy mahsulotni taqsimlash, ayirboshlash va realizatsiya qilish shakllarini belgilashi	Yalpi ichki mahsulotni turli tarmoqlar va sohalar o'rtasida oqilona taqsimlash zaruriyati bilan bog'liqligi

1 Muallif tomonidan tuzilgan

9	Ishlab chiqarish munosabatlari tizimining tarkibiy qismlari o'rtasidagi miqdoriy bog'liqlik va ushbu tizimning maqsadini ro'yobga chiqarishning ta'minlovchi vositasi sifatida	Doimo takrorlanib turuvchi jarayon sifatida o'zida jamiyat iqtisodiy hayotining barcha tomonlarini va o'zaro muvofiqligini qayd etadigan indikator sifatida hisoblanishi
10	Ishlab chiqarishning samaradorligi va optimalligi o'zaro aloqadorlikda jamiyatning tabiiy, mehnat va moddiy resurslaridan oqilona foydalanishi bilan mutanosiblik o'rtasidagi bog'liqligi	Har qanday pul miqdorining ko'payishi uning qiymati pasayishiga teskari mutanosiblikda, pul miqdorining pasayishi esa, uning qiymati oshishiga to'g'ri mutanosiblikda bo'ladi

Keynschilik maktabining iqtisodiy mutanosiblik va uni ta'minlash nazariyasiga qo'shgan hissasi shundaki, ular mashinalashgan ishlab chiqarish davrida, shuningdek, monopoliyaga kuchli moyillik mavjud sharoitda, yagona bozor mexanizmi orqali to'laqonli iqtisodiy mutanosiblikka erishib bo'lmashligini va bu jarayonga davlat ishtiroki zarurligini asoslab berdi.

Iqtisodiyot yo'nalishida Nobel mukofoti sovrindori Pol Entoni Samuelson o'zining "Ekonomiks" nomli asarida iqtisodiy mutanosiblikni ishlab chiqarishning samaradorligi va optimalligi bilan bog'liq holda tahlil qilib, "...jamiyatning tabiiy, mehnat va moddiy resurslardan optimal foydalanishi bilan mutanosiblik o'rtasida yaqin aloqadorlik mavjud" [10], degan muhim xulosani ilgari surgan. Samuelson resurslarning cheklanganligi sababli ijtimoiy mehnatni taqsimlash bilan ijtimoiy xarajatlar darajasi o'rtasida muvofiqlik bo'lishi lozimligini ta'kidlaydi.

Bir qator rossiyalik iqtisodchi olimlar, jumladan Ye.G. Yasin, S.A. Anatolev, I.G. Akperov, A.V. Buzgalin, V.V. Gluxov, V.I. Vidyapinlar, "...mutanosiblik o'zining miqdoriy va sifat ko'rsatkichlariga ega bo'lib, miqdoriy nisbatlar mutanosiblikning bir tomonidir" [11], deb ta'kidlashadi.

Rozanova N.M. va Maltsev A.A. kabi boshqa rossiyalik iqtisodchi olimlar esa mutanosiblikni ijtimoiy mehnatning ijtimoiy ehtiyojga mos ravishda tarmoqlar va sohalar bo'yicha taqsimlanishi [12], deb talqin qilishadi. Ular ishlab chiqaruvchi kuchlarning buyumlashgan va shaxsiy omillar o'rtasidagi mutanosiblikni, ularning o'zaro aloqasi va mazmunini tahlil qilishga e'tibor qaratadi. Shuningdek, ular mutanosiblikni vaqtini tejash qonuni bilan bog'lab, unga ish vaqtini tejashning muhim sharti sifatida qarashadi.

O'zbekistonlik iqtisodchi olimlar Sh.Sh. Shodmonov, R.X. Alimov, T.T. Jo'rayev, O.X. Hamirayev, D. Tojiboyeva, A.A. O'rinov va E.Sh. Shadmanovlar iqtisodiy mutanosiblikni o'z ilmiy ishlari doirasida tahlil qilganlar. Sh.Sh. Shodmonov, R.X. Alimov va T.T. Jo'rayevlar, "Iqtisodiy mutanosiblik - iqtisodiyotning turli tomonlari va sohalar o'rtasida miqdor va sifat jihatidan ma'lum moslik bo'lishidir. Bunda tenglik bo'lishi shart emas. Ular mos keluvchi (2:3, 5:3, 3:1) nisbatlarda bo'lishi mumkin" [13], deb ta'rif beradilar. Ushbu ta'rif iqtisodiy mutanosiblikning umumiy mazmunini ochib beradi, ammo uning ishlab chiqarish munosabatlari bilan bog'liqligi hamda iqtisodiy kategoriya sifatidagi mazmuni batafsil yoritilmagan.

D. Tojiboyeva iqtisodiy mutanosiblikni iqtisodiy muvozanat bilan bog'laydi va, "Muvozanatli - mutanosib iqtisodiyotning o'sishi butun iqtisodiyot va uning tarkibiy bloklarining hamohang dinamizm bilan rivojlanayotganini bildiradi" [14], deb ta'kidlaydi. Bu ta'rifda mutanosiblik iqtisodiy nisbatlar mosligida ifodalanadi, ammo tushunchaning to'liq mazmuni yoritilmagan.

O.X. Hamirayev mutanosiblikni umumiy iqtisodiy kategoriya deb atab, uni quyidagicha tavsiflaydi: "...U umumiy iqtisodiy kategoriya sifatida murakkab iqtisodiy jarayonlar va hodisalarning takrorlanishi va sabab-oqibat aloqadorligi, qismlarning o'zaro mosligi va ijtimoiy ishlab chiqarishda inson faoliyatining sohalarini ijtimoiy ehtiyojlarga mos holatda qat'iy nisbatlarda taqsimlanishini ifodalaydi" [15].

Ba'zi adabiyotlarda iqtisodiy mutanosiblikni muvozanatlik bilan chalkashtirish holatlari uchraydi. Jumladan, A. O'lmasov "iste'mol va jamg'arish muvozanati", "tovar va pul muvozanati" kabi iboralarni ishlatar ekan, iqtisodiy mutanosiblikni yoritmaydi. Ammo, u o'sha joyning o'zida, "Iste'mol va jamg'arish muvozanati ularning miqdoran tengligi emas, balki optimal nisbatda bo'lishini bildiradi" [16], deb ta'kidlab, o'zi tomonidan muvozanat tushunchasining noto'g'ri qo'llanganini ko'rsatib beradi.

O.X. Hamirayev iqtisodiy mutanosiblikning amal qilishini miqdoriy nisbatlarda aks ettiradi va buni quyidagicha ta'riflaydi: "Iqtisodiy proportsiyalar (nisbatlar) - bu yagona yaxlit tizimning miqdoriy tavsifidir. Har qanday iqtisodiy jarayon ma'lum bir mohiyat va mazmunni, uning ichki tuzilishi va tarkibini ifodalaydi. Iqtisodiyotda yuz beradigan barcha hodisalar ma'lum miqdoriy ko'rsatkichlarda aks etadi" [17].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu ilmiy maqolada iqtisodiy mutanosiblik va uni ta'minlashga qaratilgan nazariy asoslarni yoritishda turli tahlil metodlaridan foydalanildi. Analitik metod yordamida ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish, ularning o'zaro bog'liqligini aniqlash hamda ilmiy adabiyotlar va mavjud nazariyalarni chuqur o'rganishga alohida e'tibor qaratildi. Shuningdek, nazariy asoslarni aniqlashda turli mualliflarning fikrlari o'zaro solishtirilib tahlil qilindi.

Sintetik metod esa turli g'oyalar va ma'lumotlarni umumlashtirish hamda nazariy konseptsiyalarni birlashtirish uchun ishlatildi.

Induktiv metod asosida tadqiqotda alohida holatlar o'rganilib, ular asosida umumiy nazariy xulosalar shakllantirildi. Iqtisodiy va ijtimoiy tahlil metodlari yordamida esa ijtimoiy jarayonlar chuqur tahlil qilinib, ularning iqtisodiy va ijtimoiy ta'siri baholandi. Tarixiy metod orqali ilmiy nazariyalarning paydo bo'lishi va rivojlanish bosqichlari o'rganilib, turli davrlardagi yondashuvlar solishtirildi va ularning transformatsiyasi tahlil qilindi. Qiyosiy metoddan foydalanib, turli nazariyalar va konseptsiyalar o'rtasidagi o'xshashlik va farqlar aniqlanib, hodisalarning mohiyati chuqur o'rganildi. Ushbu yondashuvlar ilmiy asoslarning keng va har tomonlama tahlil qilinishiga imkon berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Avvalambor, mutanosiblikka umumiy ilmiy-abstrakt yondashuv bo'lishi lozim. Bunga ko'ra, mutanosiblik kishilarning ijtimoiy-iqtisodiy ehtiyojlarini qondirish uchun kerak bo'lgan ma'lum miqdordagi va sifatdagi mahsulotlar, noz-ne'matlarni ishlab chiqarish uchun ularga mos bo'lgan nisbatlarda ijtimoiy mehnat hamda iqtisodiyot sohalari va tarmoqlari, kishilarning iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha taqsimlanishini ifodalaydi. Demak, mutanosiblik ijtimoiy mehnatni ma'lum miqdor va sifatdagi mahsulotlarga bo'lgan ijtimoiy-iqtisodiy ehtiyojlarga mos va muvofiq ravishda kishilarning xizmat va kasbiy faoliyat turlari, iqtisodiyotning soha, tarmoq hamda sektorlari, hududlari bo'yicha taqsimlanishini ifodalaydi [18].

Ushbu yondashuvda, asosan, ishlab chiqaruvchi kuchlar tizimidagi mutanosiblikning mohiyati ochib beriladi va shu tufayli uning ishlab chiqarish munosabatlari bilan o'zaro aloqadorligi ko'rilmaydi. Demak, mutanosiblikning mohiyatini ishlab chiqarish munosabatlari tizimi elementlari bilan ma'lum miqdoriy bog'liqlikda hamda jamiyat, ijtimoiy-iqtisodiy tizim maqsadlarini ro'yobga chiqarishni ta'minlash shart-sharoiti sifatida aniqlanish maqsadga muvofiqdir. Shu boisdan mutanosiblik ish vaqtini tejashning muhim sharti sifatida xalqning ijtimoiy-iqtisodiy ehtiyojlarini samarali qondirish uchun noz-ne'matlarni, mahsulot va xizmatlarni ishlab chiqarish xarajatlarini maqbul darajada tejash orqali ijtimoiy-iqtisodiy samaradorlikni ta'minlashning bir shart-sharoitini vujudga keltiradi. Shuning uchun ham mutanosiblik vaqtini tejash qonuni bilan bog'liqdir.

Mutanosiblikning mohiyatini ochishda uni kishilik faoliyatining barcha sohalari va tarmoqlarini qamrab oladigan umumiy iqtisodiy kategoriya sifatida qarash ham mumkin. Chunki kishilarning iqtisodiy faoliyat sohalari, ya'ni iqtisodiyot sohalari va tarmoqlari o'rtasidagi nisbatlarning o'zaro mosligi va muvofiqligi yuz berishi uchun ular o'z navbatida kishilarning iqtisodiy va noiqtisodiy sohalari bilan, shuningdek, ishlab chiqarish va noishlab chiqarish sohalari o'rtasidagi nisbatlar ham bir-birlariga o'zaro bog'liqlikda, moslikda va muvofiqlikda bo'lishi lozim. Bu ma'noda mutanosiblik ham iqtisodiy, ham falsafiy kategoriya hisoblanadi. Shuning uchun ham iqtisodiy mutanosiblikni umumiy mutanosiblikning bir uzviy bo'g'ini sifatida qarash lozim bo'ladi.

Umumiy mutanosiblik jamiyatdagi o'zaro bog'liqlikdagi turli ijtimoiy hayot sohalaridagi mutanosibliklarning majmui, yig'indisi sifatida umumiy tarkibiy tuzilmaga ega bo'ladi. Bu ma'noda mutanosiblik tushunchasini turli ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy, ma'naviy hodisa va jarayonlarga nisbatan qo'llash mumkin (2-jadval).

2-jadval. Iqtisodiy mutanosiblik bo'yicha fikrlar va ularning mazmuni².

№	Olimlar	Mutanosiblik bo'yicha fikrlari	Izoh
1	Fransua Kene	Iqtisodiy proporsiya-takror ishlab chiqarishni doimiy ravishda xarajatlar bilan almashinuvini ta'minlab turadi, xarajatlar esa, takror ishlab chiqarish bilan yangilanib boradi	Bu yerda, ijtimoiy takror ishlab chiqarish muvozanatini muayyan iqtisodiy mutanosibliklar orqali ta'minlab borish g'oyasi ilgari surilgan
2	Adam Smit	Bozor mexanizmi to'liq bandlik va erkin raqobat sharoitida o'zgaruvchan bozor narxi, ish haqi va foiz stavkasi yordamida jamiyat miqyosidagi tovar bilan pul massasi mutanosibligini ta'minlaydi	Davlatning iqtisodiyotga aralashuvi mutloqo inkor etilib, iqtisodiyot o'zining bozor mexanizmlari orqali mutanosibli rivojlanishini ta'minlaydi, - degan fikr ilgari suriladi.
3	Jon Styuart Mill	Pul miqdorining ko'payishi uning qiymati pasayishiga teskari mutanosiblikda, pul miqdorining pasayishi esa, uning qiymati oshishiga to'g'ri mutanosiblikda bo'ladi	Bozorda namoyon bo'lgan talabning taklif bilan ta'minlanmasligi natijasida inflyatsiya muammosining kelib chiqishi va unga qarshi kurash doimiy bo'lishi e'tirof etiladi.

2 Muallif tomonidan tuzilgan

5	Jon Meynard Keyns	Jamg'armalar va investitsiyalarning sub'ektlari turli shaxslar bo'lganligi sababli, ular tomonidan alohida-alohida qabul qilingan qarorlar investitsiyalar va jamg'armalar o'rtasida nomutanosiblikni keltirib chiqaradi, shunday ekan, jamg'armalar va investitsiyalarning sub'ektlari har xil rag'batlantiruvchi kuchga asoslanadi.	Jamg'armalar va investitsiyalar miqdori bir-biriga mos kelmasligi natijasida ishlab chiqarishning umumiy hajmi, daromadlar, bandlik va narx darajasida tebranishlar sodir bo'lishi ta'kidlanadi
6	Pol Entoni Samuelson	Jamiyatning tabiiy, mehnat va moddiy resurslardan optimal foydalanish bilan mutanosiblik o'rtasida yaqin aloqadorlik mavjud	Resurslar cheklanganligi sababli ijtimoiy mehnatni taqsimlash bilan ijtimoiy xarajatlar darajasi o'rtasida o'zaro moslik, muvofiqlik bo'lishi zarur
7	Yasin Yevgeniy	Mutanosiblik o'zining miqdor va sifat ko'rsatkichlariga ega bo'lib, miqdoriy nisbatlar uning bir tomonidir	Mutanosiblikning sifat jihati ishlab chiqarish munosabatlarining mohiyatini, uning pirovard natijasini ifodalaydi.
8	Sherqul Shodmonovich Shodmonov	Iqtisodiy mutanosiblik - iqtisodiyotning turli tomonlari va sohalar o'rtasida miqdor va sifat jihatdan ma'lum moslik bo'lishidir. Bunda tenglik bo'lishi shart emas. Ular mos keluvchi (2:3, 5:3, 3:1) nisbatlarda bo'lishi mumkin	Ushbu ta'rifda iqtisodiy mutanosiblikning umumiy mazmunini ochib berilgan, ammo uning ishlab chiqarish munosabatlari bilan bog'liqligi hamda iqtisodiy kategoriya sifatidagi mohiyati ochilmagan va unga alohida e'tibor berilmagan.
9	Odil Xamizayevich Hamirayev	"Jamiyatning iste'mol kuchi" va ishlab chiqarishning turli tarmoqlarining mutanosibligi - bu qandaydir alohida, bir-biri bilan bog'liq bo'lmagan mustaqil tushunchalar emas, aksincha, iste'molning ma'lum holati - bu mutanosiblikning umumiy ko'rinishi va tarkibiy qismidir	Iqtisodiy tizimning rivojlanish darajasidan kelib chiqib, mutanosiblikning miqdor va sifat o'lchamlari, hamda uning amal qilish doirasi jamiyatning turli tarixiy bosqichlarida turlicha bo'lishi ifodalanadi
10	Akmaljon O'rinov	Mutanosiblik - ijtimoiy mehnatni ijtimoiy ehtiyojga mos ravishda tarmoqlar va sohalar bo'yicha taqsimlanishidir	Ishlab chiqaruvchi kuchlarning buyumlashgan va shaxsiy omillar o'rtasi dagi mutanosiblikka, ularning o'zaro aloqadorligi ta'kidlangan
11	Muallif	Mutanosiblik - ishlab chiqarish munosabatlari tizimining tarkibiy qismlari o'rtasidagi miqdoriy bog'liqlik va ushbu tizimning maqsadini ro'yobga chiqarishning ta'minlovchi vositasi	Ijtimoiy-iqtisodiy tizimning bosh maqsadi, jamiyat a'zolariga farovon hayotni barpo etish bo'lib, unda, kengaytirilgan takror ishlab chiqarish negizida iqtisodiy o'sishni ta'minlashi yotadi

Yuqoridagilardan kelib chiqib, iqtisodiy fanlardagi mutanosiblik kategoriyasi to'g'risidagi mavjud ilmiy yondashuvlarni butunlay inkor etmagan holda, o'zimizning quyidagi ta'rifimizni beramiz.

Bizning fikrimizcha, iqtisodiy kategoriya sifatida mutanosiblik jamiyat va kishilarning ijtimoiy-iqtisodiy ehtiyojlarini to'laroq va samaraliroq qondirish maqsadida iqtisodiy faoliyat sohalar va turlari bo'yicha ijtimoiy mehnat va iqtisodiy resurslarning taqsimlanishi, shuningdek, mahsulot va xizmatlar ishlab chiqarish nisbatlari o'rtasidagi moslik va muvofiqlikni ta'minlash yuzasidan bo'ladigan iqtisodiy munosabatlarni ifodalaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Iqtisodiy mutanosiblik, bir tomondan, ishlab chiqaruvchi kuchlarning rivojlanish darajasini, uning tarkibini hamda alohida elementlarining o'zaro bog'liqligini ifodalaydi. Ikkinchi tomondan esa, ijtimoiy mehnat turlari o'rtasidagi ichki aloqadorlikni ifodalab, mutanosiblik — ishlab chiqarishni tashkil etish, uning shaxsiy-insoniy va moddiy-ashyoviy omillarining birikishi, ijtimoiy mahsulotning taqsimlanishi va faoliyati hamda uning natijalari, mahsulotlarining almashinuvi nisbatlarining mosligi va o'zaro muvofiqligini o'zida aks ettiradi.

Ushbu iqtisodiy kategoriya, birinchi navbatda, ehtiyoj va iste'mol, talab va taklif hamda ijtimoiy mehnat taqsimoti kabi kategoriyalar bilan o'zaro bog'liqdir. Mutanosiblik — ijtimoiy-iqtisodiy ehtiyojlarni qondirishning muhim sharti hisoblanadi. Ijtimoiy mehnat taqsimoti esa, bir tomondan, ijtimoiy-iqtisodiy ehtiyojlarni qondirishning hamda buning uchun zarur mahsulot va xizmatlar ishlab chiqarishga qaratilgan iqtisodiy faoliyat tomonlari mutanosibligi vujudga kelishining zaruriy asosi hisoblanadi.

Iqtisodiyotni kishilar ijtimoiy-iqtisodiy ehtiyojlarining o'sishi bilan bog'liq ravishda rivojlantirmaslik, iqtisodiy muvozanat va mutanosibliklar vujudga kelishining ob'ektiv jarayonlariga, iqtisodiy qonunlar talabiga teskari tarzda, ya'ni sub'ektiv ravishda aralashishi oqibatida iqtisodiy nomutanosibliklar vujudga keladi. Bu nomutanosibliklar quyidagilarda o'z ifodasini topadi:

1. ijtimoiy-iqtisodiy ehtiyojlar bilan ishlab chiqarish hajmlari o'rtasida;
2. ishlab chiqarish vositalari ishlab chiqarish bo'linmasi bilan iste'mol buyumlari ishlab chiqarish bo'linmasi o'rtasida;

3. iste'mol bilan jamg'arish o'rtasida;
 4. xalq xo'jaligi tarmoqlari o'rtasida;
- iqtisodiy hududlar o'rtasida.

Hozirgi zamonda xilma-xil mulkchilikka asoslangan aralash bozor iqtisodiyoti tizimida iqtisodiy muvozanat va uning muhim sharti hisoblangan mutanosiblik ikki yo'l bilan vujudga keladi. Birinchidan, bozorning o'zini-o'zi tartibga solish mexanizmi orqali, ya'ni talab va taklif, qiymat va pul muomalasi, raqobat qonunlari asosida shakllanadi. Bunda narx regulyator vazifasini o'taydi. Narx yuqori bo'lgan soha, ayrim tovar bozorlari, hududlar va iqtisodiyot tarmoqlariga boshqa soha, hudud, tarmoq hamda alohida tovarlar bozorida kapital va ishchi kuchi oqib o'tadi. Natijada, yalpi talab va yalpi taklif bir-birlariga muvozanatlashganda umumiy, xususiy iqtisodiyot sohalari va tarmoqlari, hududlari o'rtasidagi nisbatlarda o'zaro muvofiqlik, moslik, ya'ni mutanosiblik vujudga keladi. Ammo bu yo'l o'z-o'zidan sodir bo'lmaydi. Bunda iqtisodiy nomutanosiblik iqtisodiy tanglik va turg'unlikni keltirib chiqaradi. Iqtisodiy tanglik, krizislar va iqtisodiy rivojlanish yuksalish bilan doimo almashinib turadi. Barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta'minlash uchun bozor mexanizmining amal qilishi natijasida nomutanosibliklar va iqtisodiy tangliklar sodir bo'lmasligi uchun davlatning iqtisodiyotni tartibga solish mexanizmi ham vujudga keladi.

Ikkinchi yo'l iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish mexanizmini bozorning o'zini-o'zi tartibga solishga ko'maklashish yo'li hisoblanadi. Bozor iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlarda iqtisodiy muvozanat va mutanosiblik iqtisodiyotni tartibga solishning bozor va davlat mexanizmlarining birikib, uzviy amal qilishi orqali ta'minlanadi. Davlat makroiqtisodiy barqarorlashtirish, ya'ni iqtisodiyotni soliq-byudjet va pul-kredit usullari bilan tartibga solish, mamlakatda barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashga xizmat qiladigan iqtisodiy soha, tarmoqlar va hududlar nisbatlari mutanosibligining vujudga kelishini ta'minlaydi.

Shunday qilib, mutanosiblik - bu umumiy iqtisodiy tushuncha sifatida:

- ishlab chiqaruvchi kuchlar bilan ishlab chiqarish munosabatlarining rivojlanganlik darajasi;
- ishlab chiqarishning tarkibiy qismlari, to'plamlari va ularning muayyan maqsad sari o'zaro muvofiqlashtirilganligi;
- jamiyatning ijtimoiy - iqtisodiy taraqqiyoti jadalligi va mehnat taqsimotining murakkab ichki aloqalari, ishlab chiqarishni tashkil etish va uning omillarini biriktirish usullarining mohiyati;
- milliy mahsulotni taqsimlash, ayirboshlash va realizatsiya qilish shakllarini belgilash kabi iqtisodiy jarayonlarni ifodalaydi.

Demak, mutanosiblikka quyidagicha ta'rif berish mumkin: "Jamiyatning iste'mol kuchi" va ishlab chiqarish jarayonida turli tarmoqlarining mutanosibligi — bu qandaydir alohida, bir-biri bilan bog'liq bo'lmagan mustaqil tushunchalar emas, aksincha, iste'molning ma'lum holati — bu mutanosiblikning umumiy ko'rinishi va tarkibiy qismidir."

Shunday ekan, mutanosiblik — kishilarning ishlab chiqarish va iste'mol jarayonidagi faoliyatini muvofiqlashtirish, ularning kelajakni maqsadga muvofiq ravishda o'zgartirish borasidagi ijtimoiy-iqtisodiy hatti-harakatini ifodalaydi. Mutanosiblik doimo takrorlanib turadigan iqtisodiy jarayon bo'lib, kishilik jamiyati taraqqiyotining barcha davrlariga xos bo'lgan umumiy iqtisodiy kategoriyadir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Монкретьен Антуан де. Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков. В 5 т. Т. 1. От зари цивилизации до капитализма. Отв. ред. Г. Г. Фетисов. -М.: 2004. С. 161.
2. Исломов А., Эгамов Э. Иқтисодий таълимотлар тарихи: олий ўқув юртлари талабалари учун ўқув қўлланма, -Т.: «Ўзбекистон», 2003, -216 б.
3. Франсуа Кенэ и его «Экономическая таблица» Капиталистическое воспроизводство и экономические кризисы. 2-е изд. -М.: Госполитиздат, 1954. Стр. 9-17.
4. *Смит А.* Исследование о природе и причинах богатства народов. -М.: Эксмо, 2007. (Серия: Антология экономической мысли) Стр. 149.
5. *Смит А.* Исследование о природе и причинах богатства народов. -М.: Эксмо, 2007. (Серия: Антология экономической мысли) Стр.156.
6. Сэй Ж.Б. Трактат по политической экономии -Москва: Директ-Медиа, 2007. Стр. 35.
7. Мальтус Т.Р. Опыт о законе народонаселения. Петрозаводск, 1993. -347 с.
8. Ж.С.Милль. Указанные сочинение. М.: Прогресс, Т.II. Стр. 240-241.
9. Walras L. Elements of pure Economics -Translated by Jaffe W. Homewood, Richard D. Irwin. 1954.
10. **Самуэльсон Пол А., Нордхаус Вильям Д.** Экономика. учебник, пер. с англ. -М.: «БИНОМ», «Лаборатория Базовых Знаний», 1999. -800 с.
11. **Ясин Е.Г.** Российская экономика. Учебник.-М.: Экономика. 2019. -540 с.
12. Розанов Н.М. Экономика России. Учебник. -М.: Конорус. 2024. -556 с.
13. Шодмонов Ш.Ш., Алимов Р.Ҳ., Жураев Т.Т. Иқтисодиёт назарияси. -Т.: Молия, 2002. -294-бет.
14. Тожибоева Д. Иқтисодиёт назарияси. Иккинчи китоб. Ўқув қўлланма. -Т.: Шарқ. 2003. 141-144-бетлар.

15. Ҳамираев О.Х. Иқтисодий мувозанатнинг назарий асослари ва уни таъминлаш механизмлари. И.ф.д. илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. -Т.: 2004. 79-бет.
16. Шадманов Э.Ш. Мамлакатни модернизациялаш жараёнида иқтисодиётни мувозанатли ва мутаносибли ривожлантиришнинг асосий йўналишлари. И.ф.д. илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. -Т.: 2011. 66-бет.
17. Ҳамираев О.Х. Иқтисодий мувозанатнинг назарий асослари ва уни таъминлаш механизмлари. И.ф.д. илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. -Т.: 2004. 70-бет.
18. Ҳринов А.А. Мутаносиблик-барқарор иқтисодий ўсишни таъминлашнинг муҳим омили. И.ф.н. илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. -Т.: 2005. -14-бет

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

